

DINÂMICA DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL ENTRE OS ANOS DE 2015 E 2020 NA REGIÃO LESTE DO ESTADO DO ACRE.

*Yasmin Oliveira Rodrigues*¹, *Anelena Lima de Carvalho*², *Evandro José Linhares Ferreira*³, *Maxwel Cavalcante da Cruz*⁴, *Gabriel Richard Da Costa Carvalho*⁵, *Romário de Mesquita Pinheiro*⁶, *Quétilla Souza Barros*⁷

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, yasminac107@gmail.com; ² Universidade Federal do Acre-UFAC, Campus Floresta, Gleba Formoso, Lote 245, Cruzeiro do Sul-AC, CEP: 69980-000, anelena.carvalho@ufac.br; ³ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandro@inpa.gov.br; ⁴ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, maxwel46@gmail.com; ⁵ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, grichard-6@hotmail.com; ⁶ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, romario.ufacpz@hotmail.com; ⁷ Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetilabarros@gmail.com.

Resumo

A Amazônia ocupa quase metade do território brasileiro e abrigando grande biodiversidade. Entretanto, a degradação e o desmatamento nas florestas da região têm favorecido a fragmentação de sua paisagem. Uma alternativa para avaliar a ocorrência de fragmentos nessas paisagens alteradas é o emprego de técnicas de geoprocessamento. Isto posto, o presente estudo avaliou a dinâmica da fragmentação florestal na região leste do Estado do Acre no período de 2015 a 2020 utilizando dados de uso e da cobertura do solo da Coleção 6 do bioma amazônico disponibilizados pela iniciativa MapBiomas com o auxílio do software ArcGis e ferramentas associadas. Observou-se que o número de fragmentos na região analisada aumentou 10,17% entre 2015 e 2020, passando de 19.824 para 21.841 fragmentos. Verificou-se uma diminuição no número de fragmentos apenas no ano de 2018, possivelmente pelo aumento no desmatamento que, provavelmente, eliminou numerosos fragmentos florestais via corte raso da floresta.

Palavras-chave — Amazônia, dinâmica do desmatamento, monitoramento, paisagem, geoprocessamento.

Abstract

The Amazon region occupies almost half of the Brazilian territory with a great biodiversity. However, forest degradation and deforestation in the region has favored its landscape fragmentation. To evaluate whether these fragments in these landscapes, studies using geoprocessing techniques must be carried out. The present study evaluated the dynamics of forest fragmentation in the eastern region of the state of Acre, Brazil, from 2015 to 2020 using land use and land cover data from Collection 6 of the Amazon biome made available by the MapBiomas initiative. Data analysis was done using the ArcGis software. It was observed that the number of fragments in eastern Acre increased by 10.17% between 2015 and 2020, from 19,824 to 21,841 fragments. There was a decrease in the number of fragments only in the year 2018, possibly due to the increase in deforestation that probably eliminated numerous forest fragments via clear cutting of the forest.

Key words — Amazon, deforestation dynamics, monitoring, landscape, geoprocessing.

1. INTRODUÇÃO

A Floresta Amazônica abriga uma das mais ricas biodiversidades do mundo. No Brasil ela ocupa cerca de 4,2 milhões km², o que corresponde a aproximadamente a 50% do território nacional [1]. Entretanto, sua fragmentação em razão do desmatamento e da degradação de seus ecossistemas pode alterar o equilíbrio ecológico existente, ameaçando a diversidade de suas espécies [2].

Estima-se que na Amazônia Legal, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2013, tenham sido desmatados 17 mil km² e degradados 38 mil km² de florestas nativas [3]. O principal agente de conversão e degradação das florestas na região, e, conseqüentemente de sua fragmentação, são as ações antrópicas, o que tem demandado ações de fiscalização e controle por parte das autoridades fiscalizadoras, além da implantação de medidas conciliatórias de conservação e uso econômico [4].

No que concerne à fragmentação, sabe-se que ela provoca um efeito cascata sobre a estrutura florestal, afetando árvores, insetos, espécies de vertebrados e invertebrados, que pode resultar em graves alterações dos processos ecológicos mais básicos das áreas fragmentadas [5].

A fragmentação é um processo que separa o todo em partes, onde um habitat contínuo é dividido em manchas mais ou menos isoladas na paisagem [6]. A principal consequência da fragmentação de habitats decorrentes da atividade humana é a perda da biodiversidade, que reduz e isola áreas ocupadas pela mesma [8].

A fragmentação florestal resultante da remoção completa de partes de uma floresta contínua aumenta as áreas de bordas da floresta em contato com algum outro tipo de uso da terra. Este processo altera o microclima do interior da floresta pela entrada de ventos, aumento de temperatura e diminuição da umidade do ar e do solo local. Este processo pode resultar na mortalidade de árvores, aumento de queda de folhas e troncos, constituindo um aumento de material combustível no local. Devido a prática de queima nas áreas em uso no entorno dos fragmentos florestais, o fogo pode eventualmente encontrar condições favoráveis para adentrar nas áreas dos fragmentos florestais potencializando ainda mais a mortalidade das árvores. Um estudo recente contabilizou que a perda de carbono

estocado em bordas de florestas na Amazônia corresponde a 37% do carbono perdido pelo processo de desmatamento [8].

Para avaliar a viabilidade de fragmentos florestais persistirem em paisagens alteradas são utilizados indicadores de fragmentação. Esses indicadores se utilizam de uma ampla gama de características como: tamanho, número, forma, borda e vizinhança dos fragmentos. Essas informações permitem avaliar as possibilidades da perenidade dos fragmentos florestais no local.

Para obter esses indicadores e determinar as características dos fragmentos, é preciso realizar estudos que demandam o emprego de técnicas de geoprocessamento, como por exemplo, o uso de imagens de satélites ou fotos aéreas que possibilitem a geração de mapas, diagramas e dados estatísticos para a comparação dos diferentes arranjos, a diferenciação entre paisagens e a descrição de suas características [9, 10].

A análise dos padrões da fragmentação florestal pode ser feita através das métricas da paisagem. Elas são consideradas como base para outras avaliações voltadas para a quantificar a estrutura da paisagem, pois fornecem suporte científico para evidenciar a quantidade e qualidade dos fragmentos com base na ecologia da paisagem considerando, principalmente, o tamanho do fragmento, sua área central, e a forma e o grau de isolamento dos mesmos [11].

Deve-se observar, também, que várias espécies de animais não atravessam grandes distâncias em áreas abertas entre fragmentos, provocando o isolamento total de subpopulações, que em alguns casos ou grupos taxonômicos, pode levar a extinções locais de espécies de animais e plantas, pois a fragmentação é um fator que limita a dispersão dessas espécies. Essa condição demonstra a importância da manutenção do entrelaçamento das variáveis ambientais via ações de conservação e preservação ambiental, pois sem ela as ações antrópicas que degradam as paisagens terminam por alterar o curso natural da evolução [12].

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica da fragmentação florestal na região leste do Estado do Acre no período compreendido entre 2015 e 2021 ao longo de suas séries temporais.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

Foi selecionada a região leste do Estado do Acre (Figura 1), que abrange cerca de 37 mil km² [13], abrangendo os municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Assis Brasil, Brasileira, Epitaciolândia e Xapuri.

Figura 1. Localização e limites da região leste do Estado do Acre destacada em amarelo.

De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Acre [14], as principais tipologias florestais que ocorrem na região leste do Estado são: Floresta Aberta com bambu, Floresta Aberta com palmeiras e Floresta Densa. As florestas abertas com bambu apresentam uma mistura de fisionomias entre as quais podem ser encontradas a floresta aberta com grande concentração de bambu e a floresta aberta com palmeiras, bem como pequenas manchas de floresta densa.

O clima da região é do tipo Am segundo a classificação de Köppen (clima tropical úmido), com temperatura média anual de 30°C e precipitação média anual variando entre 1.800 mm e 2.200 mm. O predomínio geológico na área é a Formação Solimões inferior, cujos sedimentos são de origem andina e de idade Cenozoica, mais precisamente o Quaternário. Os dados geomorfológicos demonstram um predomínio da Depressão Iaco-Acre, com altitudes variando entre 160 m e 350 m, com padrão de drenagem dendrítico e relevo suave ondulado e ondulado [15].

2.2. Aquisição dos dados

Para a identificação das mudanças na paisagem da região Leste do estado do Acre foram utilizados dados de uso e cobertura do solo do Bioma Amazônia existentes na Coleção 6 do MapBiomas obtidos em formato *raster*, dos anos de 2015 a 2020, juntamente com a planilha eletrônica (.xlsx) contendo as referências para os códigos de legenda, disponíveis através do link https://storage.googleapis.com/mapbiomaspublic/brasil/collection6/lcu/coverage/brasil_coverage_1985.tif.

2.3. Processamento dos dados

O processamento dos dados oriundos da plataforma Mapbiomas foi realizado em ambiente SIG no software QGIS, onde foi realizado o recorte da região leste.

Para o cálculo das métricas da paisagem foi utilizada a calculadora de campo do QGIS, juntamente com o complemento *Landscape Ecology Statistics* (LecoS).

Com os dados gerados foram elaborados os gráficos com o número de fragmentos por ano, assim como foram obtidas as informações de tamanho médio dos fragmentos.

Dados de degradação florestal foram selecionados para a área de estudo com a ferramenta recortar *raster* pela camada de máscara. Para cada ano, a partir da tabela de atributos, foram contabilizados os valores de área degradada de forma geral e por município.

3. RESULTADOS

Para o ano de 2015 foram registrados 19.824 fragmentos. No ano seguinte (2016), verificou-se um aumento 2,86% no número de fragmentos para 20.391. Em 2017 a tendência de aumento da fragmentação continuou, com um incremento de 3,89% no número de fragmentos (21.184) (Figura 2).

No ano de 2019, foram registrados 21.461 fragmentos, um aumento de 4,42% sobre o ano anterior. Em 2020 a tendência de aumento na fragmentação se manteve, com um incremento modesto de 1,77% no número de fragmentos (21.841).

Figura 2. Evolução anual do número de fragmentos florestais na região leste do Acre.

Os dados obtidos revelaram que entre 2015 até 2020 ocorreu um aumento de 10,17% no número de fragmentos florestais na região leste do Acre, que representaram 2.017 fragmentos adicionais.

Podemos observar na série temporal de mapas representando a evolução anual da degradação da cobertura florestal na região leste do Acre entre os anos de 2015 e 2020 (Figura 3).

Na figura 4 podemos observar os recortes de imagens de satélite que mostram em detalhes a evolução do uso e cobertura do solo em uma região nas cercanias da cidade de Rio Brancia nos anos de 2015 e 2020, respectivamente.

4. DISCUSSÃO

A queda no número de fragmentos ano de 2018, pode estar ligada a um aumento no desmatamento na região que resultou na eliminação de muitos dos fragmentos via corte raso da floresta. Um vez que o estado do Acre apresentou um aumento no desmatamento de 73% no ano florestal 2017/2018 comparado a 2016/2017 [16].

Devido ao fato do estado do Acre possuir mais de 80% da sua cobertura florestal intacta, é natural que a preocupação com a fragmentação e com a conectividade entre os fragmentos florestais não seja uma prioridade sob o ponto de vista da conservação. Porém, ressalta-se que a conexão ecológica é uma medida de combate à fragmentação e, sobretudo, essencial em áreas que não estão protegidas por Lei na forma de unidades de conservação [17].

Na medida em que ocorre a perda da floresta e a sua fragmentação, medidas precisam ser tomadas para evitar que esses fragmentos fiquem isoladas nas paisagens, prejudicando seus processos ecológicos. Uma solução para o reestabelecimento da conectividade entre estas áreas para evitar o isolamento total das mesmas é a implantação de corredores ecológicos [18].

Figura 3. Degradação na região Leste do Acre por ano.

Figura 4. Destaque da evolução da fragmentação em uma região nas cercanias do município de Assis Brasil, na região leste do Acre.

Nessa situação é recomendável uma análise da composição e configuração da paisagem (e.g.: o cálculo do índice de proximidade dos fragmentos florestais), visitas *in loco* e análise da ocupação do solo para subsidiar a tomada de decisão a respeito dos melhores pontos para o restabelecimento da vegetação e a implantação dos corredores ecológicos.

5. CONCLUSÕES

- O número de fragmentos na região leste do Estado do Acre aumentou 10,17% entre os anos de 2015 e 2020, passando de 19.824 para 21.841 fragmentos;
- Embora tenha ocorrido uma diminuição no número de fragmentos no ano de 2018, tal fato é preocupante, uma vez que pode ser explicado pelo aumento no desmatamento na região, eliminando numerosos fragmentos florestais via corte raso da floresta.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Lemos, A. L. F.; Silva, J. A. Desmatamento na Amazônia Legal: evolução, causas, monitoramento e possibilidade de mitigação através do Fundo Amazônia, *Floresta e Ambiente*, 18(1): 98-108, 2011. <http://dx.doi.org/10.4322/foram.2011.027>
- [2] Verissimo, A.; Rolla, A.; Souto Maior, A. P. C. *Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira: Avanços e Desafios*. IMAZON/ISA, Belém/São Paulo, 87p., 2011. https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/Areas_Protegidas_Amazonia.pdf
- [3] Escobar, E. *Desmatamento da Amazônia dispara de novo em 2020*. Jornal da USP Online, 2020. <https://jornal.usp.br/ciencias/desmatamento-da-amazonia-dispara-de-novo-em-2020>.
- [4] Gomes, J. L. M.; Pereira, M. G.; Piña-Rodrigues, F. C. M.; Pereira, G. H. A.; Gondim, F. R.; Silva, E. M. R. Aporte de serapilheira e de nutrientes em fragmentos florestais da Mata Atlântica, RJ, *Revista Brasileira de Ciências Agrárias*, 5(3): 383-391, 2010. <https://doi.org/10.5039/agraria.v5i3a552>
- [5] Tabarelli, M.; SILVA, J. M. C.; GASCON, C. Forest fragmentation, synergisms and the impoverishment of Neotropical forests, *Biodiversity and Conservation*, 13(7): 1419-1425, 2004. <https://doi.org/10.1023/B:BIOC.0000019398.36045.1b>
- [6] Scariot, A. O.; Freitas, S. M.; Mariano, E. N.; Nascimento, M. T.; Oliveira, L. C.; Sanaiotti, T. Sevilha, A. C. Villela, D. M. *Vegetação e Flora*. In: Rambaldi, D. M.; Oliveira, D. A. S. (Orgs). *Fragmentação de ecossistemas: Causas, efeitos sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas*. MMA/SBF, Brasília-DF, p.103-124, 2003.
- [7] Gardner, T. A.; Barlow, J.; Chazdon, R.; Ewers, R. M.; Harvey, C. A.; Peres, C. A. et al. Prospects for tropical forest biodiversity in a human-modified world, *Ecology letters*, 12(6): 561-582, 2009. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2009.01294.x
- [8] Silva Junior, C. H. L.; Aragão, L. E. O. C.; Anderson, L. O.; Fonseca, M. G.; Shimabukuro, Y. E.; Vancutsem, C. et al. Persistent collapse of biomass in Amazonian forest edges following deforestation leads to unaccounted carbon losses, *Science Advances*, 6(40): e8360, 2020. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz8360>
- [9] Gurgel, R.; Farias, P. Análise e simulação do processo de fragmentação florestal no município de Tailândia- PA. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 19, 2019, Santos. *Anais eletrônicos...* São José dos Campos,

INPE, 2019. <https://proceedings.science/sbsr-2019/papers/analise-e-simulacao-do-processo-de-fragmentacao-florestal-no-municipio-de-tailandia--pa?lang=pt-br>.

[10] Silva, A. L.; Longo, R. M.; Bressane, A.; Carvalho, M. F. H. Classificação de fragmentos florestais urbanos com base em métricas da paisagem, *Ciência Florestal*, 29(3): 1254-1269, 2019.
<https://doi.org/10.5902/1980509830201>

[11] Silva, M. S. F.; Souza, R. M. Padrões espaciais de fragmentação florestal na FLONA do Iburá – Sergipe, *Mercator*, 13(3): 121-137, 2014.
<https://doi.org/10.4215/RM2014.1303.0009>

[12] Salimon, C. I.; Amaral, F. E.; Anderson, L. O.; Junior, C. H. L. S.; Brown, I.F. *Mudança de cobertura no leste acreano e seus impactos*. In: Silveira, M.; Guilherme, E.; Vieira, L.J.S. (Orgs.). Fazenda Experimental Catuaba: O seringal que virou laboratório-vivo em uma paisagem fragmentada no Acre. Stricto Sensu, Rio Branco, Acre, p.71-91, 2020.

[13] Pantoja, N. V.; Selhorst, D.; Rocha, K. S.; Lopes, F. M. C.; Vasconcelos, S. S.; Brown, I. F. Observações de queimadas no leste do Acre: subsídios para validação de focos de calor derivados de dados de satélites. p. 3215-3222. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 22, 2005, Goiânia. *Anais eletrônicos...* São José dos Campos, INPE, 2005.
<https://docplayer.com.br/3686360-Observacoes-de-queimadas-no-leste-do-acre-subsidios-para-validacao-de-focos-de-calor-derivados-de-dados-de-satelites.html>

[14] ACRE. Governo do Estado do Acre. *Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, Fase II: documento síntese escala 1:250.000*. Sema, Rio Branco, Acre, 356p., 2006.

[15] ACRE. Governo do Estado do Acre. *Recursos Naturais: biodiversidade e ambientes do Acre: zoneamento ecológico-econômico fase II - escala 1:250.000*. Sema, Rio Branco, Acre, 129p., 2010.

[16] ACRE. Governo do Estado do Acre. *Dinâmica do Desmatamento em 2018 no Estado do Acre – PRODES*. SEMAPI, Rio Branco, Acre, 29. 2018.

[17] Souza, M. B. P. R.; Melo-Sampaio, P. R.; Vanessa, M. S.; Araújo, J. S.; Paula, Y. A. P. *Herpetofauna na Fazenda Experimental Catuaba*. In: Silveira, M.; Guilherme, E.; Vieira, L.J.S. (Orgs.). Fazenda Experimental Catuaba: O seringal que virou laboratório-vivo em uma paisagem fragmentada no Acre. Stricto Sensu, Rio Branco, Acre, p.277-297, 2020.

[18] Souza, J. B. *Integrando fragmentos: uma proposta de conectividade para duas áreas verdes urbanas do município de Rio Branco, Acre*. Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, 2018.